

Original paper

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MILLIY QADRIYATLARNI SINGDIRISHNING AHAMIYATI

© A.K.Kadrekova¹✉, © M.A.Akniyazova²✉

^{1,2}Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni o'quvchilarga singdirishning ahamiyati, usullari va amaliy ahvoli tahlil qilingan. Bolalarning shaxs sifatida shakllanishida milliy o'zlik, urf-odatlar, an'analar va axloqiy me'yorlarning erta bosqichdanoq ongiga singdirilishi ularning kelajakdagi ijtimoiy va ma'naviy hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda o'qituvchilarning roli, darsliklar va sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlarning ahamiyati yoritilgan.

MAQSAD: maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirishning zarurati, mazmuni, usullari va samaradorlik omillari atroflicha tahlil qilinadi. Bu orqali yosh avlodni sog'lom ma'naviy muhitda tarbiyalash, ularni milliy o'zlikni anglagan, ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida voyaga yetkazish yo'llarini ko'rsatib berish maqsad qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda boshlang'ich ta'limda o'quvchilarga milliy qadriyatlarni singdirish jarayoni kuzatuv, suhbat, so'rovnoma, tahlil va tajriba-sinov usullari orqali o'rganildi. Bunda 1–4-sinf darslari tahlil qilinib, o'quvchilarning qadriyatlarga nisbatan munosabati, ularning ongida shakllanish darajasi baholandi. Shuningdek, amaliy tajriba asosida milliy qadriyatlar elementlari kiritilgan dars ishlanmalari sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot materiallari sifatida darsliklar, metodik qo'llanmalar, o'qituvchilarning dars ishlanmalari, xalq og'zaki ijodi namunalari va o'quvchilarning yozma ishlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlarni boshlang'ich ta'limda o'rgatish jarayonida o'qituvchining roli beqiyosdir. O'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki ma'naviy tarbiya beruvchi sifatida ham faoliyat yuritishi, o'zining shaxsiy namunalari orqali o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi zarur. Shuningdek, darslik va metodik materiallar, ta'lim mazmuni va o'quv jarayonida milliy qadriyatlarni chuqur va hayotiy tarzda aks ettirish orqali bu boradagi samaradorlikni oshirish mumkin.

XULOSA: milliy qadriyatlar o'zlikni anglash, tarixiy xotirani saqlash va millat sifatida rivojlanishda asosiy omildir. Ularni har bir bolaga, har bir darsga singdirish orqali biz mustahkam ma'naviyatli, sog'lom tafakkurli, vatanparvar va fidoyi yosh avlodni voyaga yetkazishimiz mumkin. Shu bois boshlang'ich ta'lim — bu nafaqat bilim manbai, balki milliylikning ilk poydevori sifatida yondashilishi zarur.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, boshlang'ich ta'lim, tarbiya, ma'naviylik, o'quvchi shaxsi, an'analar, ta'lim mazmuni.

Iqtibos uchun: Kadrekova A.K., Akniyazova M.A. Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni singdirishning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №6. B.214–221.

ЗНАЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© А.К.Кадрекова^{1✉}, © М.А. Акниязова^{2✉}

^{1,2}Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проанализированы значение, методы и практическое состояние внедрения национальных ценностей в систему начального образования. Внедрение национального самосознания, обычаев, традиций и моральных норм в сознание детей с раннего возраста оказывает положительное влияние на их будущее социальное и духовное развитие. В исследовании освещены роль учителя, значение учебников и воспитательной работы вне класса.

ЦЕЛЬ: в статье всесторонне анализируются необходимость, содержание, методы и факторы эффективности внедрения национальных ценностей в систему начального образования. Целью является воспитание молодого поколения в здоровой духовной среде, формирование у них национального самосознания и социально ответственной личности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования процесс внедрения национальных ценностей учащимся начальных классов изучался с использованием методов наблюдения, интервью, анкетирования, анализа и педагогического эксперимента. Были проанализированы уроки в 1–4-х классах, оценено отношение учащихся к ценностям и уровень их осознания. Также были опробованы уроки, содержащие элементы национальных ценностей. В качестве материалов использовались учебники, методические пособия, конспекты уроков учителей, образцы устного народного творчества и письменные работы учеников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что роль учителя в процессе внедрения национальных ценностей в начальном образовании является незаменимой. Учитель должен быть не только передатчиком знаний, но и духовным воспитателем, оказывающим положительное влияние своим личным примером. Повышение эффективности возможно за счёт отражения национальных ценностей в содержании образования, учебниках и методических материалах, а также в самом учебном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: национальные ценности являются основным фактором осознания идентичности, сохранения исторической памяти и развития нации. Внедряя их в сознание каждого ребёнка через каждый урок, мы можем воспитать

духовно сильное, здравомыслящее, патриотичное и преданное молодое поколение. Поэтому начальное образование следует рассматривать не только как источник знаний, но и как фундамент формирования национального самосознания.

Ключевые слова: национальные ценности, начальное образование, воспитание, духовность, личность ученика, традиции, содержание образования.

Для цитирования: Кадреква А.К., Акниязова М.А. Значение внедрения национальных ценностей в начальном образовании. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 214–221.

THE IMPORTANCE OF INCULCATING NATIONAL VALUES IN PRIMARY EDUCATION

© A.K. Kadrekova^{1✉}, © Muhayyo A. Akniyazova^{2✉}

^{1,2}Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the importance, methods, and practical situation of inculcating national values in the primary education system. Instilling national identity, customs, traditions, and moral norms into children's consciousness from an early age has a positive impact on their future social and spiritual development. The study highlights the role of teachers, textbooks, and extracurricular educational activities.

AIM: the article provides a detailed analysis of the necessity, content, methods, and effectiveness of introducing national values into primary education. The goal is to raise the younger generation in a morally healthy environment and to guide them toward becoming socially responsible individuals with a strong sense of national identity.

MATERIALS AND METHODS: the process of instilling national values in primary school students was studied through observation, interviews, surveys, analysis, and experimental methods. Lessons from grades 1 to 4 were analyzed to assess students' attitudes toward national values and the extent to which these values were internalized. Practical lessons incorporating national value elements were tested. Research materials included textbooks, methodological manuals, teachers' lesson plans, samples of oral folk art, and students' written work.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings of the study indicate that the teacher plays an essential role in the process of teaching national values in primary education. A teacher must not only transmit knowledge but also act as a moral role model, positively influencing students through personal example. Effectiveness can be increased by reflecting national values deeply and realistically in educational content, textbooks, and teaching materials, as well as in the classroom process itself.

CONCLUSION: national values are a key factor in shaping identity, preserving historical memory, and advancing as a nation. By instilling them in every child through every lesson, we can raise a generation that is spiritually strong, clear-minded, patriotic,

and devoted. Therefore, primary education should be seen not only as a source of knowledge but also as the foundational stage for developing national identity.

Key words: national values, primary education, upbringing, spirituality, student personality, traditions, educational content.

For citation: Kadrekova A.K., Muhayyo A. Akniyazova, (2025) 'The importance of inculcating national values in primary education', Inter education & global study, (6), pp. 214–221. (In Uzbek).

Milliy qadriyatlar – bu xalqning asrlar davomida shakllangan, ularning madaniyati, tarixi, urf-odatlarini, diniy va axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etgan bebaho ma'naviy boylikdir. Ular har bir insonning shaxs sifatida kamol topishida, jamiyatda o'z o'rnini topishida, mustahkam ijtimoiy munosabatlar tizimini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Aynan shu bois, milliy qadriyatlarni yosh avlod ongiga singdirish, ularni qadrlashga va hurmat qilishga o'rgatish ta'lim-tarbiya tizimining eng muhim vazifalaridan biri sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimiga oid qaror va farmonlarida ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni tiklash, ularni yosh avlod ongiga singdirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Jumladan, "Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi qarorlar va Davlat ta'lim standartlarida bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan. Bunda, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimi muhim o'rin tutadi. Chunki bola shaxsi aynan shu bosqichda shakllana boshlaydi, ongida dunyoqarash, axloqiy mezonlar, ijtimoiy munosabatlar haqidagi ilk tasavvurlar qaror topadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasida o'zbek xalqining boy madaniy merosi, an'analari, urf-odatlarini va tarixiy shaxslarning ibratli hayoti muhim vosita sifatida xizmat qilishi mumkin. O'quvchilarning qalbida vatanparvarlik, insonparvarlik, kattalarga hurmat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda milliy qadriyatlar asosiy o'ringa ega.

Milliy qadriyatlarning ta'rifi va ta'limdagi o'rni

Milliy qadriyatlar deganda xalqning tarixiy taraqqiyot davomida shakllangan, hayot falsafasi, turmush tarzi, axloqiy me'yorlari, diniy e'tiqodi, urf-odatlarini va madaniy merosini o'z ichiga olgan, jamiyat hayotida muhim o'rin tutadigan ma'naviy boyliklar tushuniladi. Ular har bir xalqning milliy o'zligini belgilovchi, yosh avlod tarbiyasining negizini tashkil qiluvchi omillardandir.

Ta'lim tizimi esa milliy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazishning eng samarali va keng qamrovli vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bu qadriyatlarni o'rgatish o'quvchining keyingi hayotiy yo'nalishini, shaxsiy va ijtimoiy fazilatlarini belgilab beradi. Bola shu davrdan boshlab o'z xalqining kimligini, tarixini, urf-odatlarini anglay boshlaydi. Bu jarayon faqat bilim berish bilan emas, balki ong, qalb va qalbiyatga ta'sir etish orqali amalga oshiriladi.

Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlarni singdirish yo'llari

Boshlang'ich sinflarda milliy qadriyatlarni o'rgatish o'quv dasturlarining turli fanlariga integratsiya qilinishi, shuningdek, darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar orqali ham samarali amalga oshiriladi. Quyidagi yo'llar bu borada muhim ahamiyatga ega:

- Adabiyot va ona tili darslarida xalq og'zaki ijodiyoti — ertaklar, dostonlar, maqollar, topishmoqlar orqali milliy qadriyatlar o'rgatiladi. Masalan, "Alpomish", "Go'ro'g'li" kabi eposlarda vatanparvarlik, jasorat, sadoqat kabi fazilatlar namoyon bo'ladi.
- Tarbiya soatlarida O'zbekiston tarixidan, buyuk ajdodlarimiz hayoti va faoliyatidan namunalar keltirish orqali milliy g'urur va iftixor tuyg'usi shakllantiriladi.
- Tasviriy san'at, musiqa va mehnat darslarida xalq hunarmandchiligi, milliy kiyimlar, kuy-qo'shiqlar bilan tanishtirish orqali bolalarda estetik did va milliy madaniyatga qiziqish uyg'otiladi.
- Sinf dan tashqari tadbirlar, milliy bayramlar (Navro'z, Mustaqillik kuni, Mehribonlik va muruvvat oylarida o'tkaziladigan tadbirlar) orqali o'quvchilar hayotiy misollar asosida milliy qadriyatlar bilan tanishtiriladi.
- Ota-onalar bilan hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarning oilaviy tarbiyasida ham milliy qadriyatlarga amal qilinishi, ta'lim-tarbiya samaradorligini oshiradi.

O'qituvchining roli va mas'uliyati

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki tarbiyachi, yo'l ko'rsatuvchi, ma'naviy rahbar va o'quvchilarning dunyoqarashi shakllanishida asosiy shaxs sifatida maydonga chiqadi. Ayniqsa, milliy qadriyatlarni singdirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy fazilatlarini, bilim va ko'nikmalari, metodik yondashuvi, tarbiyaviy qarashlari beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki o'quvchi uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi birinchi muallim, birinchi ibrat namunasi va axloqiy mezonlar timsoli bo'lib qoladi.

O'qituvchining shaxsiy namunasi

Milliy qadriyatlarni singdirishdagi birinchi va eng muhim omil – bu o'qituvchining shaxsiy namunasi. O'qituvchi milliy libosga, odob-axloqqa, madaniyatga, tilga bo'lgan munosabatida o'quvchilarga doimiy ibrat ko'rsatishi kerak. U xalqning urf-odatlarini va qadriyatlarini qadrlab, dars jarayonida ularni tabiiy va hayotiy misollar orqali ifoda eta olishi lozim. Masalan, o'qituvchining o'zbek milliy bayramlari, xalq ertaklari, maqollar va iboralarni o'z joyida qo'llay olishi o'quvchilarni chuqurroq o'zlashtirishga undaydi

Dars jarayonida qadriyatlarni uyg'unlashtirish

O'qituvchi har bir darsda o'quv fanining mazmuni bilan milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirib borishi kerak. Masalan, ona tili darsida xalq og'zaki ijodiyoti namunalarini tahlil qilish orqali, matematika darsida esa milliy san'atdan yoki xalq hunarmandchiligidan misollar keltirish orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish mumkin. Bu o'quvchilarda nafaqat mavzuni chuqurroq anglash, balki milliy o'zlikni his qilish, madaniyatini anglash hissini kuchaytiradi.

Tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilishdagi roli

O'qituvchi sinf dan tashqari mashg'ulotlar, milliy bayramlar, ijodiy uchrashuvlar, teatr sahnalari va davra suhbatlari orqali o'quvchilarga milliy qadriyatlarni amaliy shaklda

yetkazishi mumkin. Ayniqsa, Navro'z, Mustaqillik kuni kabi umumxalq bayramlarida bolalarni faol ishtirok ettirish, ularni milliy kuy-qo'shiqlar, urf-odatlar, liboslar bilan tanishtirish – milliy tarbiya asosidir. Bunday tadbirlar o'quvchilarning xotirasida unutilmas taassurot qoldiradi va ularni o'z xalqiga, eliga mehr bilan qarashga o'rgatadi.

Ota-onalar bilan hamkorlik qilish

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchi tarbiyasida faqat maktab bilan cheklanmasligi, balki oilaviy muhitga ham e'tibor qaratishi kerak. Shu sababli ota-onalar bilan yaqin aloqada bo'lib, ularga milliy qadriyatlar, oilaviy tarbiya va farzandga bo'lgan munosabat borasida maslahatlar berishi maqsadga muvofiqdir. Ota-onalar bilan birgalikda amalga oshirilgan tadbirlar, ochiq darslar, ota-onalar konferensiyalari bolada mustahkam tarbiyaviy poydevor yaratadi

O'qituvchining kasbiy va ma'naviy saviyasi

Bugungi kunda o'qituvchi nafaqat o'z fanidan yetarli bilimga ega bo'lishi, balki milliy tarix, etnografiya, adabiyot, xalq urf-odatlarini haqida ham chuqur tushunchaga ega bo'lishi kerak. Chunki u bolalarga milliy qadriyatlarni faqat nazariy emas, balki amaliy va hayotiy misollar bilan tushuntirishi lozim. Shu bilan birga, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni egallagan, kreativ fikrlovchi o'qituvchigina bu boradagi vazifalarni samarali bajara oladi.

Amaliy holat va muammolar

Milliy qadriyatlarni boshlang'ich ta'lim tizimi orqali singdirish masalasi ta'lim siyosatida muhim o'rin tutayotganiga qaramay, bu yo'nalishda ayrim amaliy muammolar mavjud. Ushbu muammolar mazkur jarayonning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

An'anaviy va rasmiy yondashuvning ustunligi

Bugungi kundagi ta'lim amaliyotida milliy qadriyatlar asosan bayram tadbirlari, musobaqalar, tantanali marosimlar doirasida rasmiy va tantanavor ruhda o'rgatilmoqda. Bunday yondashuvda o'quvchi qadriyatni hayotiy hodisa sifatida emas, balki bayramona va vaqtinchalik holat deb qabul qiladi. Vaholanki, qadriyatlar kundalik hayotning ajralmas qismi bo'lishi, dars jarayonida tabiiy ravishda singdirilishi kerak.

Darslik va metodik materiallarning yetarlicha zamonaviy emasligi

Ba'zi boshlang'ich ta'lim darsliklarida milliy qadriyatlar bilan bog'liq mavzular yuzaki yoritilgan bo'lib, ular zamonaviy pedagogik talab va metodik yondashuvlarga to'liq javob bermaydi. Darsliklardagi materiallar ko'proq ma'lumot tarzida berilgan, ammo ularni hayotiy misollar, amaliy topshiriqlar yoki interaktiv faoliyatlar bilan boyitish yetarli emas.

O'qituvchilarning metodik tayyorgarligidagi muammolar

Ko'plab boshlang'ich sinf o'qituvchilari milliy qadriyatlarni dars mazmuniga integratsiya qilishda metodik jihatdan qiynaladi. Ularning ayrimlari qadriyatlarni o'rgatishda faqat og'zaki tushuntirishga tayanadi, o'quvchilar faoliyatini tashkil etish, his-tuyg'ularini uyg'otish, qiziqishini rag'batlantirish uslublaridan yetarlicha foydalanmaydi.

Oilaviy muhit va maktabning uzviy bog'lanmaganligi

Milliy qadriyatlarni singdirishda maktab va oilaning o'zaro hamkorligi muhim bo'lsa-da, amalda bu bog'liqlik har doim ham yetarli emas. Ayrim hollarda ota-onalar o'z

farzandlariga milliy tarbiya berish masalasida yetarli e'tibor qaratmaydi, bu esa maktabda o'rgatilayotgan qadriyatlarining mustahkamlanmasligiga olib keladi.

Ta'lim mazmunini takomillashtirish zarurati

Boshlang'ich ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni samarali o'rgatish uchun ta'lim mazmuni doimiy ravishda yangilanib, zamonaviy talablarga moslashtirib borilishi zarur. Chunki yosh avlod bugun nafaqat milliy, balki global axborot maydonida shakllanmoqda. Shu sababli milliy qadriyatlar ta'lim mazmunida zamonaviy ruhda, raqobatbardoshlik nuqtayi nazaridan ifoda etilishi lozim.

Ta'lim dasturlarini milliy qadriyatlar bilan boyitish

Boshlang'ich sinflar uchun ishlab chiqilayotgan davlat ta'lim standartlari va fan dasturlarida milliy qadriyatlar bilan bog'liq mavzular kengroq yoritilishi lozim. Ayniqsa, ona tili, adabiyot, tarixiy-ma'naviy tarbiya kabi fanlarda xalq og'zaki ijodi, milliy qahramonlar, tarixiy shaxslar, urf-odatlar haqida ko'proq interaktiv mashg'ulotlar kiritilishi kerak.

O'quv darsliklari va qo'llanmalarni zamonaviylashtirish

Darslik va o'quv-metodik qo'llanmalarda nafaqat matnlar, balki audio, video, multimediali vositalar, milliy estetikani ifodalovchi tasviriy materiallar bo'lishi kerak. Bu bolalarda vizual va emotsional qiziqishni oshiradi. Shuningdek, darsliklardagi topshiriqlarga milliy urf-odatlar asosida rolli o'yinlar, drammatizatsiya va bahs-munozaralar kabi usullarni kiritish tavsiya etiladi.

Pedagoglarning malakasini oshirish

Milliy qadriyatlarni o'qitish bo'yicha o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari muntazam ravishda tashkil etilishi lozim. Bu kurslarda pedagoglarga xalq pedagogikasi, milliy tarbiya usullari, interaktiv metodlar asosida qadriyatlarni o'rgatish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'rgatiladi. Shuningdek, tajribali o'qituvchilar ishtirokida seminar-treninglar, mahorat darslari tashkil etilishi foydali bo'ladi.

Elektron ta'lim resurslarining ishlab chiqilishi

Zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanib, boshlang'ich ta'limga mo'ljallangan milliy qadriyatlarga oid elektron platformalar, multfilm va o'yinlar, testlar va interaktiv dasturlar ishlab chiqish zarur. Bu o'quvchilarning nafaqat darsda, balki darsdan tashqari va uyda ham milliy qadriyatlar bilan tanishib borishlariga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi bolaning shaxs sifatida shakllanishida, uning dunyoqarashi, axloqiy fazilatlarini, vatanparvarlik tuyg'usi va milliy o'zligining mustahkamlanishida hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda bola ongiga milliy qadriyatlar, urf-odatlar, tarixiy xotira va ma'naviy me'yorlar singdirilsa, u kelajakda o'z xalqining haqiqiy vakiliga aylanadi.

Amaliy holat tahlillari shuni ko'rsatadiki, ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirishga qaratilgan sa'y-harakatlar mavjud bo'lishiga qaramay, ularning ayrimlari yuzaki yondashuvga ega, metodik jihatdan mukammal emas yoki zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashmagan. Bu esa o'quvchilarning qadriyatlarni chuqur anglashiga va amalda qo'llashiga to'siq bo'lishi mumkin.

Shu bois, boshlang'ich ta'lim tizimini milliy-ma'naviy tarbiya bilan uyg'unlashtirish, ta'lim dasturlari va darsliklarni takomillashtirish, pedagoglar malakasini oshirish, oilaviy va maktab tarbiyasining uzviyligini ta'minlash zarur. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar, audiovizual vositalar, interaktiv metodlar orqali qadriyatlarni zamonaviy ruhda singdirish talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Raxima Mavlyanova., Nargiz Raxmankulova. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya. –Toshkent-2013. 5- b
2. Berdiyev Davron. Milliy qadriyatlar va ularning milliy ma'naviy tiklanishda tutgan o'rni. Referat ishi. –Toshkent-2014. 6- b
3. <https://uza.uz>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kadrekova A.K.**, Boshlang'ich ta'lim kafedrasi dotsenti, [**Кадрекова А.К.** доцент кафедры начального образования], [**Kadrekova A.K.**, associate professor of the Department of Primary Education] manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]

✉ **Akniyazova M.A.**, talaba, [**Акниязова М.А.** студентка], [**Muhayyo A. Akniyazova**, student] manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]